

L – prototyp, metodika, f.vzorek, aut. software, apl.výzkum- normy, u.vzor

Pořadové číslo:

2025020701

Autor a název práce:

Vopálenský V., Pospíšek M.

Překlad názvu do angličtiny:

Vector encoding gene for expression of zymocin (killer toxin) in *E. coli*, originating from linear plasmids of the yeast *Kluyveromyces lactis*

Překlad názvu do češtiny:

Vektor kódující gen pro produkci zymocinu (*killer toxinu*) v *E.coli*, původem z lineárních plasmidů kvasinky *Kluyveromyces lactis*

Anotace v angličtině:

An expression vector carrying gene for zymocin (killer toxin) encoded by linear plasmids of *Kluyveromyces lactis* (ORF4-pGKL2) was prepared. The sequence encoding zymocin was optimized for heterologous expression in *E.coli*. Zymocin K1ORF4 can serve as a model for killer toxins targeting and cleaving tRNA molecules.

Anotace v češtině:

Byl připraven produkční vektor nesoucí gen pro zymocin (*killer toxin*) kódovaný lineárními plasmidy kvasinky *Kluyveromyces lactis* (ORF4-pGKL1). Sekvence genu kódující zymocin byla optimalizována pro heterologní expresi v bakterii *E.coli*. Zymocin K1ORF4 může sloužit jako model *killer toxinů* cílících a štěpících tRNA molekuly.

Klíčová slova

E.coli heterologous expression; yeast; killer toxin, zymocin

Vědní obor pro RIV (1 obor):

Genetika a molekulární biologie

Interní id. kód výsledku přidělený tvůrcem

Vektor pET16b/sfORF4K1

Ekonomické parametry výsledku

Funkční vzorek bude používán interně pro studium lineárních virům podobných elementů. Použití funkčního vzorku může být též okamžitě monetizováno prodejem expresního vektoru a příslušné licence pro jeho komerční využití.

Technické parametry výsledku

Sterilní vodný roztok plasmidové DNA určené pro transformaci *E. coli* (selekce AmpR) a počítačový soubor se sekvencí připraveného DNA plasmidu.

Název vlastníka výsledku, IČ

Přírodovědecká fakulta UK, IČO: 00216208

Grant:

National Institute of Virology and Bacteriology, Programme EXCELES, ID: LX22NPO5103, funded by the European Union—Next Generation EU.